

SIYOSIY NUTQLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI

To'ramirzayev Bexzod Shermirza o'g'li

TURAN INTERNATIONAL UNIVERSITY

M.LIN-23-AU

2 – kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058795>

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy nutqlarni lingvistik va madaniy jihatdan tadqiq qilish yoritilgan bo'lib, unda siyosiy nutqlarning milliy madaniyat, qadriyatlar va madaniy kodlar bilan bog'liqligi o'rganilgan. Siyosiy nutqlar milliy va xalqaro darajadagi g'oya va maqsadlarni ommaga yetkazishda kuchli vosita sanaladi. Shuningdek, ular milliy identifikatsiya va ijtimoiy birdamlikni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Maqola davomida madaniy kodlarning siyosiy kommunikatsiyadagi o'rni, turli madaniy qatlamlarning ahamiyati hamda ular orqali siyosiy maqsadlarga erishish yo'llari chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: siyosiy nutq, lingvistik madaniyat, diskurs, madaniy kodlar, an'anaviy til me'yorlari, siyosiy kommunikatsiya, pragmatika.

Аннотация: В данной статье освещено лингвистическое и культурное исследование политических речей, изучена их связь с национальной культурой, ценностями и культурными кодами. Политические речи являются мощным инструментом для донесения идей и целей на национальном и международном уровнях. Кроме того, они играют важную роль в формировании национальной идентичности и социальной сплоченности. В статье подробно анализируется значение культурных кодов в политической коммуникации, значение различных культурных пластов и пути достижения политических целей через них.

Ключевые слова: политическая речь, лингвистическая культура, дискурс, культурные коды, традиционные языковые нормы, политическая коммуникация, прагматика.

Abstract: This article explores the linguistic and cultural analysis of political speeches, examining their connection to national culture, values, and cultural codes. Political speeches serve as a powerful tool for conveying ideas and goals on both national and international levels. Additionally, they play an essential role in shaping national identity and social cohesion. The article provides an in-depth analysis of the role of cultural codes in political communication, the significance of various cultural layers, and ways to achieve political objectives through them.

Keywords: political speech, linguistic culture, discourse, cultural codes, traditional language norms, political communication, pragmatics.

Kirish. Siyosiy nutq, tarixan, jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarga ta'sir o'tkazish, xalqni motivatsiya qilish va ma'lum bir ideologiya, maqsadni targ'ib qilish vositasi sifatida xizmat qilgan¹ (Chilton, 2004; Fairclough, 2013). Siyosiy rahbarlar va arboblardan tomonidan ifodalangan siyosiy nutqlar keng aholi qatlamlariga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'zida milliy qadriyatlar, madaniy kodlar va tarixiy an'analarni mujassam etgan siyosiy nutqlar xalq

¹Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*.

orasida ijobiy qabul qilinadi va uzoq muddatga ta'sir kuchiga ega bo'ladi ²(Aliyev, 2019; Soliyeva, 2022).

Shu sababli, siyosiy nutqlarni lingvistik va madaniy tadqiq qilish nafaqat siyosiy kommunikatsiya samaradorligini oshirishda, balki milliy madaniyatni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi ³(Van Dijk, 2008). Ushbu maqolada siyosiy nutqlarning lingvomadaniy xususiyatlari, madaniy kodlari va til vositalari ko'rib chiqiladi.

Lingvistik Madaniyatning Ta'rifi va Uning Turlari

Lingvistik madaniyat til va madaniyatning o'zaro aloqasi natijasida vujudga keluvchi hodisadir. U jamiyatda aloqa qilish vositalarining milliy, tarixiy va madaniy xususiyatlarini o'zida ifoda etadi ⁴(Baymuradov, 2020; Saifnazarov, 2021). Lingvistik madaniyatni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

Milliy lingvistik madaniyat: Milliy qadriyatlar va an'anaviy ifoda usullari orqali tilning madaniy va lingvistik me'yorlari o'z ifodasini topadi. Bunday madaniyat xalqona iboralar, maqollar va hikmatli so'zlar bilan boyitilgan bo'lib, jamiyatning o'ziga xos til madaniyatini aks ettiradi ⁵(Karimov, 2021; Nurmatov)

1. Siyosiy lingvistik madaniyat: Bu turdagi madaniyat jamiyatdagi siyosiy qadriyatlar va ideologiyani ifodalovchi lingvistik me'yorlarni o'z ichiga oladi. Bunda siyosiy atamalar, shiorlar, ko'tarinki ohangdagi bayonotlar va ramziy timsollar orqali davlat rahbarlari va siyosiy arboblardan o'z fikrlarini yetkazadi.

2. Kross-madaniy lingvistik madaniyat: Bu madaniyat turli millatlar va xalqlar o'rtasidagi aloqalar natijasida shakllanadi. Xalqaro siyosiy nutqlarda turli madaniy kodlar va kross-madaniy ifoda usullari qo'llaniladi, bu esa siyosiy maydonda yanada ko'proq ta'sir kuchiga ega bo'lishga imkon beradi ⁶(Hasanov, 2018; Leeuwen, 2008).

Siyosiy Nutqlarda Lingvistik Madaniyat Elementlari

Siyosiy nutqlar milliy qadriyatlar va madaniyatni shakllantiruvchi asosiy vositalardan biridir. Nutqda ishlatiladigan lingvistik elementlar va madaniy kodlar jamiyatdagi axloqiy, estetik tamoyillarni ifodalaydi va siyosiy rahbarlarning g'oyaviy maqsadlariga xizmat qiladi ⁷(Lakoff, 2009). Siyosiy nutqlarda, odatda, quyidagi lingvistik va madaniy elementlardan foydalaniladi:

Xalqona iboralar va maqollar: Milliy qadriyatlarni ifodalovchi maqollar va xalqona iboralar siyosiy nutqning ommalashuviga yordam beradi ⁸(Bayramova, 2020). Masalan, o'zbek tilida "yagona xalqmiz" kabi ifoda xalqni birlashtirish va umumiy maqsadni ifodalashga xizmat qiladi ⁹(Charteris-Black, 2011).

² Aliyev, T. (2019). *Siyosiy nutqlarda pragmatik yondashuv*. Soliyeva, A. (2022). *Siyosiy nutqlarning lingvistik tahlili: Yangi yondashuvlar*

³ Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. SAGE Publications.

⁴ Baymuradov, M. (2020). *Siyosiy nutq va madaniyat*.

⁵ Karimov, A. (2021). *Siyosiy nutq va madaniyat*, Nurmatov, M. (2021). *O'zbek tilidagi siyosiy diskurslar: Tahlil va yondashuvlar*.

⁶ Hasanov, I. (2018). *Siyosiy diskurs va uning madaniy o'lchamlari*. Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. SAGE Publications.

⁷ Lakoff, G. (2009). *The Political Mind: A Cognitive Scientist's Guide to Your Brain and Its Politics*. Penguin Books.

⁸ Baymuradov, M. (2020). *Siyosiy nutq va madaniyat*.

⁹ Charteris-Black, J. (2011). *Political Discourse Analysis: A Methodology for Advanced Students*.

Madaniy timsollar: Turli milliy timsollar – tarixiy shaxslar, xalq qahramonlari va tarixiy voqealar – siyosiy nutqlarda ommaning e’tiborini jalb qilish va ularni qadriyatlarga asoslangan birlashuvga undash uchun ishlatiladi ¹⁰(Wodak, 2011; Chilton, 2004).

Tarixiy va diniy manbalar: Milliy qadriyatlarni yuksaltirish va ideologik maqsadlarni qo’llab-quvvatlash uchun tarixiy voqealar yoki diniy qadriyatlarga murojaat qilish siyosiy nutqlarda keng qo’llaniladi (Nurmatov, 2021).

Siyosiy Diskursda Madaniy Kodlar

Madaniy kodlar – bu jamiyatdagi milliy va ma’naviy qadriyatlarni ifodalovchi lingvistik belgilar tizimi bo’lib, siyosiy nutqlarda axloqiy, estetik va ideologik tamoyillarni ifodalashga xizmat qiladi ¹¹(Van Dijk, 2008; Leeuwen, 2008). Siyosiy rahbarlar nutqlarda madaniy kodlarni qo’llab, xalqni milliy qadriyatlarga hurmat ko’rsatishga undaydi. Bu kodlar orqali siyosiy nutq tinglovchilar tomonidan yaxshiroq qabul qilinadi va ma’noli tushuncha sifatida yetkaziladi.

Misol uchun, “milliy birlashuv” yoki “vatan ravnaqi” kabi iboralar o’zida milliy birdamlik va ijtimoiy birdamlikni ifodalash imkonini beradi ¹²(Baymuradov, 2020). Bu esa nutqni tinglovchilarga yanada yaqinlashtiradi va ijobiy qabul qilinishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Siyosiy nutqlarning lingvomadaniy tadqiqi siyosiy kommunikatsiyani samarali tashkil etishda va jamiyatda milliy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi ¹³(Saifnazarov, 2021). Nutqlarda lingvistik madaniyat elementlarini qo’llash siyosiy liderlarga xalqni birlashtirish va o’z maqsadlarini keng ommaga yetkazish imkoniyatini beradi ¹⁴(Fairclough va Wodak, 1997). Milliy qadriyatlarga asoslangan siyosiy nutqlar orqali jamiyatni ma’naviy jihatdan boyitish, ijtimoiy birlashuvni ta’minlash va madaniy merosni saqlash imkoniyati yuzaga keladi ¹⁵(Hasanov, 2018).

References:

1. Aliyev, T. (2019). “Siyosiy nutqlarning lingvistik va pragmatik tahlili.” *Siyosiy lingvistika jurnali*.
2. Bayramova, L. (2020). “Siyosiy nutqlarda madaniy kodlar va ularning kommunikativ roli.” *Til va madaniyat*.
3. Charteris-Black, J. (2011). *Political Discourse Analysis: A Methodology for Advanced Students*.
4. Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*.
5. Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.
6. Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). *Critical Discourse Analysis*.

¹⁰ Wodak, R. (2011). *The Discourse of Politics in Action*. SAGE Publications. Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*.

¹¹ Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. SAGE Publications. Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. SAGE Publications.

¹² Baymuradov, M. (2020). *Siyosiy nutq va madaniyat*.

¹³ Saifnazarov, S. (2021). *Siyosiy nutqlarda pragmatik yondashuvlar*:

¹⁴ Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.

¹⁵ Hasanov, I. (2018). *Siyosiy diskurs va uning madaniy o’lchamlari*.

7. **Hasanov, I. (2018).** *Siyosiy diskurs va uning madaniy o'lchamlari.*
8. **Lakoff, G. (2009).** *The Political Mind: A Cognitive Scientist's Guide to Your Brain and Its Politics.* Penguin Books.
9. **Leeuwen, T. (2008).** *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis.* SAGE Publications.
10. **Saifnazarov, S. (2021).** *Siyosiy nutqlarda pragmatik yondashuvlar.*
11. **Soliyeva, A. (2022).** *Siyosiy nutqlarning lingvistik tahlili: Yangi yondashuvlar*
12. **Van Dijk, T. A. (2008).** *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach.* SAGE Publications.
13. **Wodak, R. (2011).** *The Discourse of Politics in Action.* SAGE Publications.

INNOVATIVE
ACADEMY